

O'QUV VAZIYATLARI ASOSIDA "XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONDA MAORIF" MAVZUSINING O'TILISHI

Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti stajyor – tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15957109>

Annotatsiya: Mazkur maqolada XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Turkistonda shakllangan maorif tizimi va uning tarixiy-evolyutsion rivojlanishi o'quv vaziyatlar asosida o'rganish texnologiyasi nuqtayi nazaridan tahlil qilingan. Tadqiqotda mazkur tarixiy davrda maktab, madrasa, jadidchilik harakati va yangi usul maktablarining joriy etilishi, shuningdek, rus-tuzem maktablarining paydo bo'lishi kabi ijtimoiy-ma'rifiy jarayonlarni talabalarning faol ishtirokini ta'minlovchi interaktiv metodlar asosida o'rgatishning nazariy va amaliy asoslari ko'rsatib berilgan. O'quv vaziyatlari asosida o'rgatish texnologiyasi orqali talabalarda tanqidiy va tarixiy fikrlash, sabab-oqibat aloqalarini tahlil qilish, tarixiy manbalarni mustaqil o'rganish va baholash kabi kompetensiyalarni shakllantirish imkoniyatlari yoritilgan. Maqola mazmuni tarix fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlardan samarali foydalanish, ayniqsa "Turkistonda maorif" kabi dolzarb tarixiy mavzularni chuqur anglashda o'quv vaziyatlarining didaktik ahamiyatini ochib beradi.

Kalit so'zlar: Turkistonda maorif, jadid maktablari, rus-tuzem maktablari, o'quv vaziyatlari, tarixiy-pedagogik jarayon, interaktiv metodlar, kompetensiyaviy yondashuv, tanqidiy fikrlash, pedagogik texnologiyalar.

Аннотация: В данной статье проанализирована система образования, сформировавшаяся в Туркестане в конце XIX – начале XX века, с точки зрения технологии обучения на основе учебных ситуаций. В исследовании раскрыты теоретические и практические основы преподавания таких социально-просветительских процессов, как деятельность традиционных школ и медресе, движение джадидов, внедрение новых методов обучения, а также появление русско-туземных школ, с применением интерактивных методов, обеспечивающих активное участие студентов. Технология обучения на основе учебных ситуаций позволяет формировать у студентов компетенции критического и исторического мышления, анализа причинно-следственных связей, самостоятельного изучения и оценки исторических источников. Содержание статьи демонстрирует дидактическую значимость учебных ситуаций в процессе преподавания истории, особенно при глубоком осмыслении таких актуальных тем, как «Образование в Туркестане».

Ключевые слова: образование в Туркестане, джадидские школы,

русско-туземные школы, учебные ситуации, историко-педагогический процесс, интерактивные методы, компетентностный подход, критическое мышление, педагогические технологии.

Annotation: This article analyzes the education system that emerged in Turkestan during the late 19th and early 20th centuries from the perspective of instructional technology based on learning situations. The study explores the theoretical and practical foundations of teaching key socio-educational developments of the period—such as traditional schools and madrasahs, the Jadid movement, the introduction of new-method schools, and the emergence of Russian-native schools—using interactive methods that ensure active student engagement. The learning situation-based approach facilitates the development of student competencies such as critical and historical thinking, the analysis of cause-and-effect relationships, and the independent study and evaluation of historical sources. The content of the article reveals the didactic significance of learning situations in teaching history, particularly in enabling a deeper understanding of pressing historical topics such as “Education in Turkestan.”

Keywords: Education in Turkestan, Jadid schools, Russian-native schools, learning situations, historical-pedagogical process, interactive methods, competency-based approach, critical thinking, pedagogical technologies.

Bugungi kunda ta’lim jarayonida tarixiy bilimlarni samarali o’rgatish, ayniqsa, talabalarda tarixiy tafakkur va tahliliy yondashuvni shakllantirish zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo’llashni taqozo etadi. Shu nuqtayi nazardan, o’quv vaziyatlari asosida dars tashkil etish - talabalarning bilishga qiziqishini kuchaytirish, tarixiy hodisalarni chuqur anglash va ularni real hayotiy holatlar bilan bog’lash imkonini beradi. Yurtboshimiz takidlaganlaridek "Milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak. Aks holda uning tarbiyaviy ta’siri bo’lmaydi."¹ushbu fikrlardan ko’rishimiz mumkinki O’zbekiston tarixi darslarini o’qitilishida milliy tarixiy tamoyilga asoslanishimiz zarur hisoblanadi.

XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Turkistonda yuz bergan ma’rifiy harakatlar, xususan jadidchilik oqimi, yangi usul maktablarining ochilishi, rus-tuzem maktablari faoliyati, diniy va dunyoviy ta’lim tizimlarining o’zaro munosabati mazkur davrning tarixiy-pedagogik mohiyatini belgilab bergan muhim omillardir. Mazkur davrni o’rganish nafaqat tarixiy bilimlarni egallash, balki talabalarda tanqidiy fikrlash, ijtimoiy jarayonlarga faol munosabat bildirish ko’nikmalarini ham rivojlantiradi. Aynan shu tarixiy davrni talabalarga o’quv

¹ Sh.Mirziyoyev. Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo’yicha videoselektor yig’ilishi 19.01.2021-yil

vaziyatlar asosida o'rgatish texnologiyasining samaradorligi, uning mazmuni, bosqichlari va pedagogik afzalliklari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilish zarur sanaladi. Bundan tashqari tarix fanini o'qitishda o'quv vaziyatlar orqali talabalarning mustaqil fikrlash va tarixiy faktlarni baholashga oid kompetensiyalarini shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilishi kerak.

Mavzuning dolzarbligi:

Tarixiy jarayonlarni chuqur o'rganish bugungi kun talabi hisoblanadi. Ayniqsa, XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Turkistonda yuz bergan ijtimoiy-ma'naviy o'zgarishlar, maorif sohasidagi yangilanishlar, jadidchilik harakati va yangi turdagi maktablarning paydo bo'lishi milliy uyg'onish g'oyalarining shakllanishiga kuchli turtki bo'lgan. Bu tarixiy bosqich nafaqat o'z davrida balki bugungi ta'lim-tarbiyaviy jarayonlar uchun ham katta amaliy ahamiyatga ega. Mazkur davrni chuqur o'rganish orqali talabalar tarixiy tafakkur, ijtimoiy mas'uliyat, madaniy merosga hurmat kabi qadriyatlarni angelaydi. Bu jarayonda o'quv vaziyatlar asosida o'rgatish texnologiyasidan foydalanish — yosh avlodning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish, tarixiy hodisalarni zamonaviy hayot bilan bog'lash, mustaqil qaror qabul qilishga yo'naltirishda muhim o'rin tutadi.

Mavzu bo'yicha ilmiy izlanishlarning qisqacha taxlili

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkistonda maorif tizimida yuz bergan tub o'zgarishlar, ayniqsa, jadidchilik harakatining ma'rifiy faoliyati, rus-tuzem maktablari va yangi usul maktablarining paydo bo'lishi ko'plab tarixchi va pedagog olimlarning ilmiy tadqiqotlarida keng yoritilgan.

O'zbekistonda bu boradagi Z.Muxammadjonov² u o'zining ilmiy izlanishlarida jadidchilik harakatining tarixiy-pedagogik asoslarini yoritib bergan va Turkiston musulmonlari o'rtasida savodxonlik darajasining oshishida bu harakatning o'rnini tahlil qilgan. T. Toshmuhamedov³ Turkiston o'lkasida rus-tuzem maktablarining tashkil etilishi va ularning ijtimoiy-ma'rifiy ta'siri haqida tarixiy faktlar va arxiv hujjatlari asosida tahliliy ma'lumotlar berganlar. Bundan tashqari M.Abdullaeva⁴, S.B.Vohidov⁵, M.Yusupova⁶ kabi olimlar ham bu borada o'zlarinin fikrlarini bildirib o'tishgan.

Metodologiya

² Muxammadjonov, Z. *O'zbekiston maorifi tarixidan ma'lumotlar*. – T.: O'qituvchi, 1993. – 208 b.

³ Toshmuhamedov, T. *Jadidchilik harakati va uning ijtimoiy-siyosiy asoslari*. – T.: Fan, 2000. – 250 b.

⁴ Abdullaeva, M. Sh. *Tarix darslarida interaktiv metodlardan foydalanish asoslari*. – T.: TDPU, 2019. – 122 b

⁵ Vohidov.S.B. Talabalarning ilmiy bilimlarini o'quv vaziyatlar asosida rivojlantirishning Pedagogik zaruriyati. Muammo va yechimlar. ADPI Ilmiy xabarnomasi №2/2025. 277-280-b

⁶ Yusupova, M. O'zbekiston tarixini o'qitishda interfaol metodlardan foydalanish // *Pedagogik mahorat*. – 2021. – №2. – B. 42–45.

Ushbu maqolaning metodologik asosini tarixiy-pedagogik tahlil, tizimli yondashuv va kompetensiyaviy yondashuv tashkil etadi. Tadqiqotda o'rganilayotgan davr XIX asr oxiri va XX asr boshlaridagi Turkiston maorifi rivoji - tarixiy-huquqiy, madaniy va ijtimoiy-ma'rifiy omillar kontekstida tahlil qilindi.

Natija va Mulohazalar:

O'quv vaziyatlari asosida darsni tashkil qilish jarayoni talabalarning ilmiy qobiliyatlarini oshirish, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu jarayon zamonaviy metodik ta'minot va o'qitish usullari bilan qo'llab-quvvatlanadi. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston o'lkasida ta'lim tizimi keskin ijtimoiy o'zgarishlarga yuz berdi. Bu davrda maorif sohasi uch asosiy yo'nalishda rivojlandi:

An'anaviy madrasalar asosan diniy ilmlar va arab tilida tahsil berar edi. Unda formallashtirilgan, yodlashga asoslangan metod ustuvor edi. XIX asr oxirlariga kelib, bu tizim jamiyat ehtiyojlariga javob bermay qola boshladi.

Jadidchilik harakati vakillari - Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Ismoil Gasprinskiy - yangi usul maktablar orqali dunyoviy fanlarni o'qitish, ona tilida dars yuritish, tahliliy fikrlashga o'rgatish g'oyasini ilgari surdi. Bu maktablarda yangi o'qitish metodlari, darsliklar, o'qituvchilar tayyorlash tizimi shakllandi.

Rus-tuzem maktablari esa Rossiya imperiyasi tomonidan tashkil etilgan bo'lib, ular orqali mahalliy xalq orasida rus tilini o'rgatish, Rossiya madaniyatini singdirish maqsad qilindi. Bu maktablar ikki tilli, ikki madaniyatli muhit yaratdi.

Yuqoridagi mavzusini o'rganishda holatli (situatsion) o'qitish formati aynan shu davrning murakkab mafkuraviy-siyosiy sharoitlarini talabalarga konstruktiv, faol ishtirok asosida yetkazish imkonini beradi. O'quv vaziyati formatining asosiy pedagogik yutuqi - o'rganilayotgan tarixiy voqealarni talabalar ongida "jonlantirish", ya'ni uni shunchaki kuzatuvchi emas, balki ichki

ishtirokchi sifatida jalb qilish imkonidir. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston hududida yuz bergan ijtimoiy-siyosiy jarayonlar ta'lim tizimining shakllanishida muhim rol o'ynadi. Aynan shu davrda eskicha maktab va madrasalar bilan bir qatorda yangi usul (usuli jadid) maktablari ham paydo bo'la boshladi. Jadidchilik harakati ta'siri ostida maorif islohoti masalalari dolzarb ahamiyat kasb etib, ta'lim-tarbiyaga zamonaviylik ruhi singdirildi. Bu esa O'zbekiston tarixining muhim boblaridan biri sifatida o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tanqidiy yondashuv va tarixiy tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur davrda maktablar sonining ortishi, bosmaxonalarning ochilishi, matbuot organlari orqali ilm-ma'rifatning keng yoyilishi, ayollar ta'limining asta-sekin yo'lga qo'yilishi, milliy ziyolilarning ma'rifatparvarlik faoliyati kabi masalalar mavzuning dolzarbligini oshiradi. Ushbu tarixiy jarayonlarni o'quvchilarga o'rgatish esa o'qituvchidan zamonaviy yondashuv va metodologik yangiliklarni talab qiladi.

Mazkur mavzu bo'yicha quyidagi o'quv vaziyatlari tashkil etilishi mumkin:

1-o'quv vaziyati: Jadidlar va ulamolar o'rtasidagi ziddiyat

1900-yilda Buxoroda bir guruh jadid ziyolilar yangi usuldagi maktab ochishni rejalashtirdi. Ular zamonaviy fanlarni (matematika, geografiya, tabiiy fanlar) o'rgatish zarur deb hisoblardi. Ammo diniy ulamolar bunga qarshi chiqdi va bu maktablar diniy qadriyatlarga zid, deb hisobladilar.

Topshiriq:

Talabalar ikki guruhga bo'linadi: biri jadidlar, biri esa konservativ ulamolar rolini bajaradi. Bahs-munozara orqali har bir tomon o'z pozitsiyasini tarixiy dalillar bilan asoslaydi.

Metodik asos: Bu o'quv vaziyati orqali talabalar ijtimoiy-siyosiy tafakkurga ega bo'ladi, tarixiy pozitsiyalarni tahlil qilishni o'rganadi. Shuningdek, tanqidiy fikrlash va muloqot kompetensiyalari rivojlanadi.

2-o'quv vaziyati: Rus-tuzem maktablarining ijobiy va salbiy jihatlari

Rossiya imperiyasi siyosati asosida Turkiston o'lkasida rus-tuzem maktablari ochildi. Bu maktablarda o'zbek bolalari rus tilida o'qitildi, Rossiya tarixi o'rgatildi. Bu orqali imperiya o'z mafkurasini singdirmoqchi edi.

Topshiriq:

Talabalar ushbu siyosatning foydali va salbiy jihatlarni aniqlaydi. Venn diagrammasi orqali bu maktablarning ijtimoiy va madaniy ta'siri tahlil qilinadi.

Talabalar tarixiy jarayonlarga ko'p tomonlama yondashadi, siyosiy anglash kompetensiyalari rivojlanadi.

**O'quv vaziyatlari asosida dars tashkil etish
quyidagi kompetensiyalarni shakllantiradi:**

Tarixiy tafakkur

voqealarni davr kontekstida tahlil qilish, tarixiy sabab-oqibatlarini aniqlash;

Tanqidiy fikrlash

turli tarixiy pozitsiyalarni baholash, asosli fikr bildirish;

Kommunikativ ko'nikma

jamoaviy faoliyatda ishtirok etish, muhokama qilish va bahs yuritish;

Madaniy va fuqarolik ong

Milliy qadriyatlarini anglash va tarixiy xotirani shakllantirish.

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkistonda yuz bergan maorif sohasidagi islohotlar, an'anaviy ta'lim shakllari bilan zamonaviy yondashuvlar o'rtasidagi ziddiyatlar tarixiy taraqqiyotning murakkab, ammo muhim bosqichini tashkil etadi. Mazkur davrni o'rganish nafaqat tarixiy faktlarni anglash, balki bu voqealarning ijtimoiy-siyosiy va madaniy oqibatlarini tahlil qilish orqali zamonaviy pedagogik jarayonlarga asosli yondashuv shakllantirish imkonini beradi. aniqlanishicha, o'quv vaziyatlari asosida mazkur mavzuni o'qitish talabalarning mustaqil fikrlashi, tarixiy tafakkuri va tanqidiy yondashuvini rivojlantirishda samarali metodik vosita bo'lib xizmat qiladi. O'quv vaziyatlari orqali talabalarda tarixiy jarayonlarga nisbatan o'z munosabatini shakllantirish, tarixiy manbalarni tahlil qilish, muammoli holatlarda yechim topish ko'nikmalari mustahkamlanadi. Bundan tashqari, o'quv vaziyatlarining interaktiv va kompetensiyaviy yondashuv bilan uyg'unlashuvi, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari bilan boyitilishi o'quv jarayonining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu metodika tarix fani bo'yicha nafaqat bilim, balki qadriyat, pozitsiya va ijtimoiy ongni shakllantirish vositasi sifatida talqin etilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.Mirziyoyev. Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishi 19.01.2021-yil
2. Muxammadjonov, Z. O'zbekiston maorifi tarixidan ma'lumotlar. – T.: O'qituvchi, 1993. – 208 b.
3. Toshmuhamedov, T. Jadidchilik harakati va uning ijtimoiy-siyosiy asoslari. – T.: Fan, 2000. – 250 b.
4. Abdullaeva, M. Sh. Tarix darslarida interaktiv metodlardan foydalanish asoslari. – T.: TDPU, 2019. – 122 b
5. Vohidov.S.B. Talabalarning ilmiy bilimlarini o'quv vaziyatlar asosida rivojlantirishning Pedagogik zaruriyati. Muammo va yechimlar. ADPI Ilmiy xabarnomasi №2/2025. 277-280-b
6. История Узбекистана. Том III. – Ташкент: Шарқ, 2000.
7. Yusupova, M. O'zbekiston tarixini o'qitishda interfaol metodlardan foydalanish // Pedagogik mahorat. – 2021. – №2. – B. 42–45.

